

QUANDO OS CIENTISTAS FAZEM HISTÓRIA

Timothy Lenoir

RESUMO

Este artigo trata de responder a pergunta “Pode a história da ciência ser de algum valor prático ao cientista atuante?” Para tanto, utiliza principalmente exemplos da biologia evolutiva, particularmente os relacionados ao surgimento da síntese evolutiva e de propostas recentes como a do equilíbrio pontuado. A conclusão final a que se chega é a de que para estabelecer as suas disciplinas em relação a outros praticantes e audiências maiores, os cientistas necessitam da história.

Palavras-chave: história da ciência, cientistas e história, biologia evolutiva.

ABSTRACT

The present paper deals with the question “Can the history of science be of any practical value to the practicing scientist?” In order to answer, examples from evolutionary biology are mainly used, specially those related to the rise of the evolutionary synthesis as well as from recent proposals like punctuated equilibrium. The paper ends stating that to establish their disciplines vis-a-vis others practitioners and larger audiences, scientists need history.

Keywords: history of science, scientists and history, evolutionary biology.

A questão “Pode a história da ciência ser de algum valor prático ao cientista atuante?” tem provocado alguns historiadores da ciência criativos desde que o seu campo de atividades adquiriu reconhecimento institucional como uma disciplina na década de 1950. A questão pode ser formulada de várias maneiras. Eu a interpreto como significando o seguinte: pode o(a) cientista no seu gabinete, no computador, ou no campo obter *insights* da história que sejam úteis para o seu trabalho? Pode a história da ciência encontrar fatos ou descobertas de algum modo esquecidas mas agora relevantes para a pesquisa? Pode o cientista obter algumas dicas metodológicas, talvez de um sugestivo valor heurístico, contemplando a maneira na qual cientistas no passado fizeram o seu trabalho?

George Sarton, o estudioso mais frequentemente referido como o pai Americano da disciplina de história da ciência foi claro na rejeição da linha de pesquisas implicada nestas questões. Sarton escreveu no prefácio de seu grande trabalho que “Não se pode ensinar ciência e história da ciência ao mesmo tempo” (Sarton, 1970). James B. Conant, ele próprio um grande sustentáculo da empresa de Sarton, tanto em termos de suporte institucional quanto como organizador dos *Harvard Case Studies in Experimental Science*, percebeu que enquanto o conhecimento de história da ciência poderia auxiliar a função do cientista fora do laboratório, ela não tinha nada a ensiná-lo sobre os métodos de pesquisa que ele necessitaria para fazer novas contribuições (Conant, 1960). Historiadores da ciência contemporâneos provavelmente concordariam com a visão de Sarton e Conant de que a história da ciência não é útil para cientistas praticantes embora suas razões diferissem. Considere as seguintes suposições da historiografia da ciência atual. Primeiro, a prática científica, ela própria, não é vista como algo fixo ou estável em longos períodos de tempo, ou mesmo como uma categoria bem demarcada e unificada em um dado período de tempo; na realidade, muitos vêm a ciência presentemente sofrendo uma reorientação cognitiva, tal que mesmo a sua história passada recente pode não ser relevante a não ser como uma base de comparação. Segundo, toda a história da filosofia pós-positivista, história kuhniana da ciência e os debates posteriores acerca do realismo e relativismo tornaram problemática a suposição de uma natureza independente da teoria e de algum modo capaz de obter “fatos” perdidos que pudessem ser re-“descobertos”, recuperados e reinseridos na prática científica contemporânea. Ainda assim, os próprios cientistas se ocupam em escrever história da ciência. Precisamos compreender por que eles fazem isto e se isto traz, de fato, algum benefício prático para seu trabalho.

Nós poderíamos considerar a história da ciência como válida para o cientista atuante se nós considerássemos seu papel na representação da atividade da ciência a um público amplo para garantir suporte para o trabalho científico. De fato, escrever sobre as relações da ciência com a sociedade tem sido uma das principais direções da história da ciência e uma das justificativas para seu suporte como uma disciplina. Durante a maior parte de sua vida como uma disciplina acadêmica a história da ciência tem sido valorizada como a portadora do conhecimento científico, princípios e visão de mundo para intelectuais e leigos: uma mediadora no debate entre duas culturas. Promovida como um campo cultivado idealmente por estudiosos ou praticantes da ciência, a missão da história da ciência — ao menos na maior parte do seu desenvolvimento inicial — foi a de descrever a história das idéias e teorias científicas, o caminho das descobertas científicas, o cres-

cimento do conhecimento científico e o progresso da racionalidade incorporado e garantido pelos métodos, práticas e instituições com ênfase científica. A partir de uma perspectiva civilizacional ampla a história de ciência tem sido freqüentemente defendida como parte da história do triunfo da razão sobre a superstição, do progresso da humanidade na direção da verdade, um capítulo crucial na luta pela liberdade e autonomia de questionamentos, na realidade, o único aspecto de pensamento e prática social que define o olhar ocidental e que explica a sua posição especial no mundo.

Esta tradição tornou-se controversa pela emergência de perspectivas as quais raramente foram bem recebidas pelos cientistas e por aqueles simpatizantes da empreitada científica: especialmente um conjunto de enfoques freqüentemente agrupado sob a rubrica de “pós-modernismo”, a construção social da ciência e da tecnologia, estudos etnográficos de ciência, crítica feminista da ciência e preocupações recentes com estudos culturais. O principal problema com estes enfoques para os estudiosos favoráveis ao trabalho científico e à velha tradição historiográfica é que, adotando uma perspectiva diferente, a perspectiva do “outro” no enfoque etnográfico ou uma perspectiva altamente crítica em alguns estudos culturais e críticas sexistas, eles fizeram os cientistas sentirem-se sob ataque por críticos hostis que ou não entenderam o conteúdo da ciência ou o que os cientistas fazem. À luz das preocupações sobre a estagnação no financiamento da ciência, de fato o corte severo em áreas tradicionais tal como foi evidente no cancelamento do superacelerador, a animosidade entre cientistas e alguns historiadores da ciência recentes aumentou, tendo o pós-modernismo sido recentemente acusado de fomentar um dano ambiental para a ciência (Gross e Levitt, 1994; Holton, 1993). Tendo em vista estes temas, o papel prático da história da ciência adquire uma significância particularmente importante.

Antes de sugerir meus próprios pontos de vista sobre os usos que os cientistas fazem da história quando eles se voltam a escrever história da ciência, eu gostaria de revisar os resultados de uma tentativa anterior para avaliar o papel da história da ciência para o cientista praticante. Em 1978 ocorreu um simpósio sobre a história da bioquímica na Academia de Ciências de Nova York; a publicação dos trabalhos consistiu de retrospectivas sobre bioquímica por notáveis cientistas que contribuíram para o desenvolvimento da área. Neste simpósio, Frederic L. Holmes, ele próprio um notável historiador da bioquímica, organizou e dirigiu um diálogo entre cientistas e historiadores da ciência sobre o valor da história para o cientista praticante. A discussão é reveladora; vou aqui simplesmente resumir os pontos de vista principais dos participantes. Os cientistas repetidamente têm desacreditado na noção de que a história da ciência possa ser útil a sua prática

científica. A razão explícita para esta insistência foi a de que, para seu trabalho prático, os cientistas necessitam uma apresentação lógica do seu tema ao invés de cronológica. Entretanto, eles reconhecem o valor da história da ciência para outros propósitos:

- A história pode definir um sentido de comunidade e propósito ao detalhar as vidas de cientistas exemplares.
- A história pode direcionar a busca de imortalidade por parte de cientistas mais velhos.
- A história pode estabelecer a imagem apropriada da disciplina para um público de não-especialistas e para agências de financiamento.
- A história é um importante registro de erros passados e de idéias equivocadas.
- A história — particularmente a dos erros — é boa para entretenimento; ela atenua a monotonia.
- A história da ciência pode colocar a ciência em uma perspectiva cultural (Srinivasan e cols., 1979).

Estas conclusões sugerem que os cientistas vêem a história como útil para alcançar objetivos disciplinares, incluindo o estabelecimento de atitudes morais e atitudes entre os iniciados na disciplina e com objetivos de representação para o grande público. Esta conclusão se ajusta bem à visão de Thomas Kuhn sobre a razão pela qual os cientistas poderiam se dedicar à história de sua disciplina. Na visão de Kuhn uma revolução científica é completada e a transição para a ciência normal é feita com a construção de uma história disciplinar truncada. Kuhn nota que é característica dos livros-texto de ciência conter apenas um pouco de história, tanto em capítulos introdutórios ou, mais freqüentemente em referências esparsas, a grandes heróis de um período inicial. O objetivo destas histórias e referências heróicas é dar aos cientistas um sentido de participação em uma tradição (Kuhn, 1970). Além de fazer a história da ciência parecer cumulativa, Kuhn observa que a história dos cientistas sobre suas disciplinas, como aquela mostrada em livros-texto, suprime detalhes que fariam o conteúdo parecer dependente de um contexto histórico: “Multiplicar os detalhes históricos sobre o presente ou o passado da ciência, ou aumentar a importância dos detalhes históricos apresentados, não conseguiria mais do que conceder um *status* artificial à idiosincrasia, ao erro e à confusão humanos. Por que dignificar aquilo que os melhores e mais persistentes esforços da ciência fizeram possível descartar? A depreciação dos fatos históricos está profunda e provavel-

mente funcionalmente arraigado na ideologia da profissão científica.” (Kuhn, 1970).

Ainda que os historiadores contemporâneos da ciência tenham se afastado de muitas das visões de Kuhn, eu vejo a sua discussão do papel crucial das narrativas disciplinares para o cientista praticante como extremamente frutífera. Uma grande quantidade de história da ciência valiosa tem sido escrita com tais necessidades práticas em mente, tanto em livros-texto como em outros formatos. Uma outra conferência que ocorreu aproximadamente ao mesmo tempo do que aquela retrospectiva sobre bioquímica ilustra este ponto adequadamente. Em 1974 Ernst Mayr organizou uma conferência para celebrar a síntese evolutiva, cujos artigos foram publicados em 1980 em um volume editado por Mayr e Will Provine.¹ O trabalho histórico representado neste volume e, de fato, muito do trabalho de Mayr, Ghiselin, Gould e outros cientistas que contribuíram para a história da biologia evolutiva, fornecem uma extensão e um corretivo úteis à visão de Kuhn das narrativas disciplinares. Muito do trabalho da história da biologia evolutiva tem sido sensível a um contexto histórico — diferentemente do enfoque contextualista radical em algumas ocasiões tal como na recente biografia de Darwin de Desmond e Moore, mas de qualquer forma sensível à história. De fato, dado que seus proponentes, Mayr em particular, proclamam a biologia evolutiva como a disciplina histórica por excelência, dificilmente poderia ser de outro modo. Vistos como narrativas disciplinares, o aspecto interessante destes depoimentos é que eles freqüentemente debatem os fundamentos cognitivos da prática biológica. O objetivo é entender o desenvolvimento histórico das idéias biológicas atuais, o foco de tal trabalho visando explícita e claramente o presente.² Ernst Mayr é claro sobre este ponto no prefácio de seu trabalho monumental, *The Growth of Biological Thought* (1982):

“Este volume não é, e isto deve ser enfatizado, uma história da biologia e ele não pretende substituir histórias existentes da biologia, tais como a de Nordenskjöld. A ênfase é sobre os fundamentos e o desenvolvimento das idéias dominantes na biologia moderna; em outras palavras, ela é uma histó-

¹ Embora eu esteja me concentrando aqui nos esforços de Mayr como um historiador e um filósofo, deve-se notar que ele já se havia voltado para reconstruções históricas, do tipo daquelas descritas por Kuhn, na sua famosa obra *Principles of Systematic Zoology*. Para a edição revisada de 1969, Mayr adicionou um capítulo sobre história e filosofia da biologia (cap.4), ausente nas edições de 1942 e de 1953.

² Para uma discussão desse ponto, ver Ernst Mayr “When is Historiography Whiggish?”, *Journal of the History of Ideas*, 51: 301-390, 1990.

ria do desenvolvimento, não uma história puramente descritiva. Tal tratamento justifica e, de fato, necessita a negligência a certos desenvolvimentos na biologia que não deixaram impacto na história subsequente das idéias.”

Aqui e na introdução do seu livro, Mayr advoga o que ele chama de “história do problema” como um importante complemento da biologia. O objetivo deste tipo de história da ciência é o de prestar assistência na análise e esclarecimento de conceitos³ — em outras palavras utilizar os materiais de algum desenvolvimento histórico ou controvérsia científica para marcar afirmativas do que seja boa ciência e boa prática. Em vista disto, o objetivo de Mayr em seu trabalho sobre Darwin, por exemplo, é documentar o seu afastamento de um pensamento essencialista e tipológico na direção do que Mayr vê como a idéia mais importante em biologia, o conceito populacional de espécie. Semelhantemente Michael Ghiselin (1969) demonstra como o método científico, formulação cuidadosa de hipóteses e um esforço sério para refutá-las empiricamente, fornece um fio unitário para a compreensão da extraordinária amplitude das pesquisas de Darwin e de suas interconexões.

A preocupação séria com a pesquisa histórica com objetivos de construir uma narrativa disciplinar é evidente no volume de artigos sobre a síntese evolutiva, particularmente no artigo de Ernst Mayr. Este artigo é quase um modelo para a construção de uma narrativa disciplinar.⁴ Advertindo seus colegas que chauvinismo e nacionalismo, embora inevitáveis, deveriam ao menos ser mitigados, Mayr estabelece uma agenda para a conferência em cinco partes, com o objetivo de explicar como a síntese evolutiva se originou entre 1936 e 1947. Os participantes deveriam, de acordo com Mayr:

1. Definir os conceitos dominantes nos vários campos da biologia e em vários países no período que precedeu a síntese;
2. Identificar erros e outros fatores que atrasaram a obtenção de um consenso;

³ Ver Phillip R. Sloan “Essay review of *The Growth of Biological Thought*”, *Journal of the History of Biology* 18: 145-153, 1990.

⁴ Mayr, neste artigo, aponta explicitamente para a importância da história da ciência para os biólogos. Ele diz: “É necessário mais atenção à história da ciência, tanto por parte dos cientistas como de historiadores e especialmente biólogos e isso significa uma tentativa deliberada de compreender os pensamentos dos grandes mestres do passado, para verificar em quais circunstâncias ou meio intelectual as suas idéias se formaram, onde eles tomaram o caminho errado ou pararam na trilha certa.” Em Mayr e Provine (eds), *The Evolutionary Synthesis: Perspectives on the Unification of Biology* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980), p.28.

3. Identificar as contribuições de vários indivíduos e disciplinas biológicas, tais como genética, citologia, sistemática e paleontologia.
4. Determinar os fatores que induziram alguns autores a resistir à síntese;

DETERMINAR COMO A SÍNTESE FOI ALCANÇADA.

A estória é bem conhecida: entre as barreiras mais salientes que impediram os biólogos de aceitar as implicações completas da evolução darwiniana estava a persistência tenaz a um pensamento tipológico, a crença em alguma forma de saltacionismo ou descontinuidade mutacional versus gradualismo darwiniano, uma adesão inacreditável ao modelo de herança lamarckiana flexível e por uma falha no reconhecimento de que geneticistas e naturalistas falavam de coisas diferentes, os naturalistas falando sobre causas últimas (origens de genótipos) enquanto os geneticistas estavam tratando de causas próximas (interação entre a tradução do programa genético e o ambiente). A fim de sobrepujar estas barreiras para a síntese necessitava-se: 1. o esclarecimento de que o conceito biológico de espécie enfatiza a espécie como uma comunidade de populações e o atributo principal que caracteriza uma espécie é o conjunto de mecanismos de isolamento que a mantém distinta de outras espécies, noções originalmente presentes nos primeiros escritos de Darwin mas perdidos pelas gerações subseqüentes de biólogos; 2. mentalidades com suficiente amplitude intelectual para demonstrar que os achados dos geneticistas poderiam ser unidos com o trabalho dos sistematistas e paleontólogos no sentido de eliminar a preocupação de que a teoria darwiniana poderia não explicar a macroevolução.

Entre os doze indivíduos que Mayr identifica como os mais importantes para a síntese, Theodosius Dobzhansky e George Gaylord Simpson foram os grandes contribuintes para este último objetivo, mas Mayr foi igualmente importante e eu quero deter-me um pouco na sua contribuição, uma vez que ela é crucial para outros aspectos da construção de narrativas disciplinares que eu desejo explorar. Ao discutir a sua contribuição para a síntese de enfoques populacionais e macroevolução Mayr nota que no capítulo 10 do seu livro de 1942, ele tratou o problema diretamente em termos da noção de pequenas populações fundadoras na periferia de grandes e disseminadas populações parentais. Mayr mais tarde introduziu a noção de uma revolução genética nestas populações fundadoras para explicar a especiação rápida (Mayr, 1954). Nesta revisão da narrativa disciplinar, Mayr foi mordaz

ao apontar quem foram os “bandidos”, os indivíduos recalcitrantes incapazes de fazer a “mudança de paradigma” para usar a linguagem kuhnia que o próprio Mayr visava quando ele escreveu o ensaio. O mais destacado dentre estes foi Richard Goldschmidt. Goldschmidt foi um dos maiores proponentes de mecanismos não-darwinianos para a macroevolução, na realidade o mais radical de todos, especificamente propondo as mutações sistêmicas, descontínuas, que vieram a ser conhecidas como “monstros esperançosos” (*hopeful monsters*) por alguns críticos. Mayr rotula Goldschmidt de essencialista e tipologista. Ele salienta que estava muito irritado pela tentativa de Goldschmidt em “melar” a síntese neo-darwiniana nas suas palestras que levaram à publicação do livro *The Material Basis of Evolution* em 1940, precisamente no momento em que a síntese estava coalescendo ao redor do livro de Dobzhansky, *Genetics and the Origin of Species* (1937), que “embora eu pessoalmente [Mayr] me desse bem com Goldschmidt, eu estava completamente furioso com o seu livro e uma grande parte do primeiro rascunho de *Systematics and the Origin of Species* foi escrito como uma reação raivosa à total negligência de Goldschmidt a uma evidência tão convincente.” (Mayr, 1980).

As referências a Goldschmidt na narrativa disciplinar da biologia evolutiva de Mayr operam de duas maneiras. Por um lado, a negação enfática de Goldschmidt de um dos objetivos do Darwinismo clássico propicia a Mayr discutir os fundamentos cognitivos do campo. Além disso, como os velhos criacionistas, Goldschmidt representa uma ameaça constante de desfazer a síntese ao redor da qual a unidade da biologia foi proclamada ao final dos anos 40 e que foi o principal argumento para o crescimento deste campo nos anos 50 e 60. Não estou certo o quanto os “monstros esperançosos” de Goldschmidt e a sua ressurreição na teoria evolutiva pontuada foi vista como uma ameaça à disciplina em 1974 quando Mayr escreveu seu artigo, mas o momento é interessante e ilustra a importância da história para objetivos práticos da ciência. Os primeiros artigos de Eldredge e Gould sobre equilíbrio pontuado datam de 1971 e 1972 (Eldredge, 1971; Eldredge e Gould, 1972) e quando Mayr e Provine estavam completando as provas do volume comemorativo da síntese, Gould estava completando suas provas para um artigo intitulado *Is a New and General Theory of Evolution Emerging?* (Gould, 1980).

Mudando para as contribuições de Gould vemos novamente o papel frutificante da história para o cientista praticante — frutificante não no fornecimento de dados, mas em ocasiões para contemplar primeiros princípios e clarificar os fundamentos cognitivos do campo. Uma vez que ele estava participando de um movimento para reorganizar os limites da teoria evolutiva,

estabelecidos em grau considerável por Ernst Mayr, não surpreende que Gould escolhesse para integrar um tratamento histórico considerações de heterocronia e tempo de desenvolvimento nos seus esforços teóricos. Vale a pena lembrar o que Gould diz em *Ontogeny and Phylogeny* (1977) sobre a necessidade de remover a poeira da história em relação ao tema:

“Eu não vejo o livro como um híbrido de história e ciência mas como um todo coerente. A história me fascina por ela mesma mas a utilidade científica estabeleceu meu plano. O argumento para a significância do tema necessitava um tratamento histórico... A persistência extraordinária de uma crença na recapitulação de estágios adultos não pode ser uma ilusão massal. Ela está conosco desde Aristóteles e se insinuou em todas as teorias... Eu me recuso a acreditar que tantos dos mais brilhantes cientistas na história da biologia consistentemente colocaram no centro do palco um tópico de importância meramente periférica.”

A conclusão desta seção é potencialmente alarmante para historiadores disciplinares de formação científica:

“Um outro motivo para escrever este livro é minha crença de que a história da recapitulação ilustra algumas generalidades sobre a ciência que não surpreenderão ao historiador mas serão interessantes a muitos cientistas. ...A recapitulação foi, em grande medida, impermeável à negação empírica por exceções acumuladas. Ela caiu quando se tornou fora de moda na prática, seguindo o crescimento da embriologia experimental e insustentável na teoria, seguindo uma mudança científica em um campo relacionado (genética mendeliana) despreendimento científico e objetividade de absoluta são mitos.”

Gould insiste no pensamento das questões biológicas contemporâneas em termos de esforços históricos para teorizar o mesmo problema. Profundamente entrelaçado com este esforço de repensar está uma intenção estratégica de desmistificação histórica, uma vez que, de acordo com os pressupostos epistemológicos de Gould, fatos não resolvem a questão; um ponto crucial para a sorte de teorização na qual ele quer se engajar é um revisitar e possível reescrever da história. Poder-se-ia dizer — usando um latourismo — que um ponto de passagem obrigatório para o espaço que a teorização de Gould deseja está bloqueado pela síntese neodarwiniano particularmente a versão dela promovida por Ernst Mayr. Vamos voltar por um momento a algumas das reflexões de Gould sobre a síntese para capturar o do valor prático da história para o cientista atuante.

Um exemplo central do esforço de Gould em desafiar a narrativa disciplinar central da biologia evolutiva é seu artigo *The Hardening of the Modern Synthesis* (1983). Gould afirma que ao reexaminar este terreno sagrado ele

não é somente um observador desinteressado: “Se este tema incomoda alguns leitores como sendo um tanto misterioso ou não importante, eu posso apenas sustentar uma visão interna, admitidamente *partisan* (Gould and Lewontin, 1979; Gould and Vrba, 1982): o darwinismo estrito da versão dura estabeleceu um programa que direcionou (e de algum modo restringiu) o campo por 30 anos. Versões adaptacionistas se estendem dos trabalhos sobre a origem da vida à sociobiologia. Estou perfeitamente consciente de que o “triunfo do adaptacionismo” é um tema histórico extremamente complexo.”

Este estudo sustenta que existia uma grande dose de pluralismo nos escritos dos evolucionistas dos anos 30. Enquanto as teorias principais deste período insistiam que as explicações em todos os níveis devessem se basear em causas genéticas conhecidas, operando com estoques de laboratório e populações, continuava a haver uma variedade de teorias, darwinianas ou não, compatíveis com este objetivo. Gould enfoca a adesão a várias formas de argumentos não adaptacionistas, tais como a deriva genética e a evolução quântica nos escritos dos pioneiros da síntese para ilustrar que, inclusive eles, admitiam possibilidades de mudanças não adaptativas como cruciais na especiação. Através do exame cuidadoso das edições sucessivas das obras de Dobzhansky e Simpson nos anos 40, Gould argüi que a versão pluralista da síntese foi alterada para acomodar a seleção natural cumulativa que levaria à adaptação como o mecanismo da mudança evolucionária. “A síntese enrijeceu,” Gould escreve, “ao elevar uma teoria à proeminência entre várias que sustentavam a reivindicação metodológica primária da versão original — ao insistir, ao nível de dogma e do ridículo que seleção e adaptação relacionavam-se a tudo.” Gould e Eldredge têm persistentemente reforçado a necessidade de alargar o âmbito da atual teorização em evolução; que a síntese, ainda que importante, não é ampla o suficiente para englobar a área de atividade atual nas ciências relevantes para a evolução. Eldredge (1985a) escreve, “Em poucas palavras, a síntese limita a atenção a apenas poucas das entidades biológicas que parecem para mim existir no mundo e que estão envolvidas nos processos evolutivos. Genes (numa fase pré-molecular de conhecimento) organismos, demes (em algum grau) e espécies são explicitamente citadas nos escritos da síntese; táxons monofiléticos dificilmente são considerados: entidades ecológicas (populações, comunidades, biotas regionais) nem são levados em conta.” Para Eldredge o risco, ao considerar estes problemas, é literalmente o da construção de uma nova biologia e o reconhecimento de uma nova ontologia — uma com mais entidades do que genes, por exemplo. Para Eldredge, assim como para Gould, a história, ao

reabrir opções originalmente fechadas, é uma ferramenta útil na tarefa de teorização.

Tenho concentrado-me no valor prático da história da ciência para cientistas em seus esforços de abrir um espaço disciplinar para seus trabalhos teóricos. Neste contexto, a história é escrita mais ou menos para outros praticantes e é uma forma narrativizada de diálogo filosófico sobre fundamentos e limites. Como salientado anteriormente, entretanto, a história da ciência também pode ser de uso prático para cientistas ao transmitir um sentido do que eles fazem para um público não especialista, com o propósito de constituir um ambiente sustentável para o seu trabalho. O trabalho de Gould para audiências populares é um excelente guia para este gênero. Em livros como *Time's Arrow*, *Time's Cycle*, por exemplo, Gould tentou desfazer o mito de que a ciência opera via indução simples dos fatos para as teorias; ele insiste que os cientistas não são máquinas robotizadas de inferência, mas seres humanos imersos em uma cultura. Ao explorar o papel de um princípio estruturador enraizado na tradição cultural ocidental, a dicotomia entre a história narrativa (o que ele chama de flecha do tempo) e leis imanentes (ciclo do tempo), Gould objetiva demonstrar o papel que os pressupostos culturais desempenharam como capacitadores na articulação da noção do tempo profundo em geologia. “É importante”, escreve Gould, “que nós, cientistas atuantes, combatamos esses mitos da nossa profissão que a colocam como algo superior e à parte. Os mitos podem nos ser úteis aqui e agora como justificativa racional para uma estratégia de *lobby* — ‘dêem-nos verbas e deixem-nos em paz, pois sabemos o que estamos fazendo e vocês jamais compreenderiam mesmo’. Mas a longo prazo a ciência só poderá vir a ser prejudicada por sua autoproclamada distinção como um sacerdócio capaz de preservar um rito sagrado conhecido como o método científico. ...Entender a ciência — e nem seria preciso repetir a litania — torna-se cada vez mais crucial num mundo de biotecnologia, computadores e bombas.”(Gould, 1987). Para criar um espaço para a sua ciência não é necessário somente transformar a paisagem interna da sua disciplina. É crucial também encontrar os canais profundos de ressonância para a sua ciência no ambiente cultural. Assim, de um modo similar no livro *Wonderful Life*, Gould utiliza a fantástica fauna de Burgess Shale para combater estereótipos profundamente sustentados, tais como a marcha determinada do progresso e da origem única da vida, continuamente progressiva e de uma árvore ou cone diversificante; Gould pretende substituir a bipolarização do determinismo e da aleatoriedade — as legítimas metáforas com as quais a síntese construiu a sua autoridade própria — por novas metáforas e imaginário apropriados para entender a contingência e a história. Se, como Gould

sugere em vários estudos, a ciência é uma construção cultural profundamente dependente de metáforas e narrativas estruturais, pode bem ser que para ganhar aceitação a nova ontologia e visão da vida implícitas na teoria do equilíbrio pontuado, seja necessário muito mais do que uma evidência empírica avassaladora. A passagem seguinte, de Eldredge (1985b), é sugestiva: “Creio que mesmo sendo tão simples e inquestionáveis como são estas proposições [do equilíbrio pontuado] elas têm sido mal-interpretadas e, eu diria, em alguns casos representadas erradamente. O furor que se desenvolveu (de diversos lados e em momentos diferentes) nos dizem que algo mais se passa do que a avaliação direta e objetiva de um conjunto de postulados sobre a natureza das coisas — a noção, ainda que distorcida, do padrão de atividade científica. Paixões afloraram, incluindo a nossa própria, um fenômeno por si mesmo informativo para qualquer um que compreenderia como os cientistas fazem as suas coisas. Porém, a intensidade das reações ao equilíbrio pontuado, tanto a favor como contra, implica mais do que simples briga de evolucionistas territoriais: o debate revelou um desentendimento profundo sobre o modo como deveríamos olhar para o mundo orgânico.”(p. 16)

Como estes exemplos de Gould e Eldredge sugerem, alguns cientistas estão muito conscientes sobre como usar a história para criar um espaço para o seu trabalho. A linguagem tradicional de autonomia científica e objetividade mascara uma certeza — uma certeza que alguns cientistas estão querendo revelar — de que a ciência é ela própria uma cultura como também está mergulhada culturalmente. A fim de estabelecer as suas disciplinas em relação a outros praticantes e audiências maiores, os cientistas necessitam da história.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONANT, James B. 1960 - *American Scientist*, vol. 48: 528.
- ELDREDGE, N. 1971 - The Allopatric Model and Phylogeny in Paleozoic Invertebrates. *Evolution*, vol. 25:156-167.
- ELDREDGE, N. e GOULD, S. J. 1972 - Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism. Em T. J. M. Schopf (ed.) *Models in Paleobiology*. San Francisco; Freeman, Cooper. 82-115.
- ELDREDGE, N. 1985a - *Unfinished Synthesis: Biological Hierarchies and Modern Evolutionary Thought*. Oxford; Oxford University Press.
- ELDREDGE, N. 1985b - *Time Frames: The Evolution of Punctuated Equilibria*. Princeton; Princeton University Press.

- GROSS, P. R. e LEVITT, N. 1994 - *Higher Superstition: the Academic Left and Its Quarrels with Science*. Baltimore; Johns Hopkins University Press.
- GOULD, S. J. 1980 - Is a new and general theory of evolution emerging? *Paleobiology* 6: 119-130.
- GOULD, S. J. 1983 - The hardening of the Synthesis. In: Marjorie Grene (ed.) *Dimensions of Darwinism: Themes and Counterthemes in Twentieth-Century Evolutionary Theory*. Cambridge; Cambridge University Press. 71-93.
- GOULD, S. J. 1987 - *Time's Arrow. Time's Cycle: Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time*. Cambridge, Mass.; Harvard University Press.
- HOLTON, Gerald 1993 - *Science and Anti-Science*. Cambridge, Mass.; Harvard University Press.
- KUHN, Thomas 1970 - *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago; The University of Chicago Press.
- MAYR, Ernst 1942 - *Systematics and the Origin of Species*. New York; Columbia University Press.
- MAYR, Ernst 1954 - Change of genetic environment and evolution. In: J. Huxley (ed.), *Evolution as a Process*. London; Allen & Unwin. 157-180.
- MAYR, Ernst 1982 - *The Growth of Biological Thought: Diversity, Inheritance, Evolution*. Cambridge, Mass.; Harvard University Press.
- MAYR, Ernst e PROVINE, W. B. (eds.) 1980 - *The Evolutionary Synthesis: Perspectives on the Unification of Biology*. Cambridge, Mass.; Harvard University Press.
- SARTON, G. 1970 - *A History of Science* (2 vols.). New York; W.W. Norton - reimpressão do original de 1952, vol. 1, p. viii.
- SRINIVASAN, P. R.; FRUTON, J. S. e EDSALL, J. T. (eds.) 1979 - Dialogue: a discussion among historians of science and scientists. Em *The Origins of Modern Biochemistry: a Retrospect on Proteins. Annals of the New York Academy of Sciences*, vol. 325: 149-169.

Tradução de Aldo Melender de Araújo (Departamento de Genética/Instituto de Biociências/UFRGS) E-mail:aldomel@portoweb.com.br Tradução feita a partir do texto *When Scientists Make History*, fornecido pelo autor. O abstract foi preparado pelo tradutor.

